

Revolucionando la gestión de información científica: Micelio la implementación del primer DSpace-CRIS en El Salvador

Revolutionizing scientific information management: Micelio implements the first DSpace-CRIS in El Salvador

Kevin Amilcar Hernández Gutierrez ^(*), Francisco Ismael Pacas ^(**), Orlando Antonio Gutiérrez ^(***)

* Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, CRAI P. Florentino Idoate S.J., Antiguo Cuscatlán (El Salvador)

Correo-e: kahernandezg@uca.edu.sv | ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0005-6780-1106>

** Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, CRAI P. Florentino Idoate S.J., Antiguo Cuscatlán (El Salvador)

Correo-e: fpacas@uca.edu.sv | ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9799-511X>

*** Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, CRAI P. Florentino Idoate S.J., Antiguo Cuscatlán (El Salvador)

Correo-e: oagutierrez@uca.edu.sv | ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0004-6651-1222>

RESUMEN

Este estudio examina la implementación de un sistema CRIS mediante el proyecto Micelio utilizando la solución DSpace-CRIS, la primera plataforma de este tipo en El Salvador, diseñada para optimizar la gestión de información científica en la UCA. Se empleó una metodología de estudio de caso y diseño metodológico cualitativo enfocado en User Experience & User Interface que abarcó varias etapas: que incluyó análisis de requisitos, desarrollo de estrategia integral e integración de servicios externos. Se estableció un flujo de trabajo sistemático para carga y curación de datos, garantizando calidad y accesibilidad. La evaluación mostró mejoras sustanciales en eficiencia operativa y visibilidad de los productos académicos, promoviendo la colaboración entre investigadores. El estudio destaca buenas prácticas, aprendizajes y retos durante el proceso. En conclusión, Micelio representa un avance clave en infraestructura digital institucional y ofrece un modelo replicable para futuras iniciativas en gestión de información científica en contextos similares.

Palabras clave: DSpace-CRIS, Administración de la ciencia y de la investigación, Información científica, Sistemas de información, Visualización de información

ABSTRACT

This study examines the implementation of a CRIS system through the Micelio project using the DSpace-CRIS solution, the first platform of its kind in El Salvador, designed to optimize scientific information management at the UCA. A case study methodology and qualitative

methodological design focused on User Experience & User Interface was used, covering several stages: requirements analysis, comprehensive strategy development, and integration of external services. A systematic workflow was established for data loading and curation, ensuring quality and accessibility. The evaluation showed substantial improvements in operational efficiency and visibility of academic products, promoting collaboration among researchers. The study highlights best practices, lessons learned, and challenges during the process. In conclusion, Micelio represents a key advance in institutional digital infrastructure and offers a replicable model for future initiatives in scientific information management in similar contexts.

Keywords: *DSpace-CRIS, Science and research management, Scientific information, Information technology, display of information*

INTRODUCCIÓN

Previo al año 2023, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) disponía únicamente del Repositorio Institucional basado en DSpace (<https://repositorio.uca.edu.sv/>). Sin embargo, carecía de una infraestructura tecnológica que permitiera la gestión integral de la información científica, incluyendo perfiles de investigadores, proyectos, conjuntos de datos, eventos, patentes, entre otros. Esta ausencia limitaba significativamente la visibilidad, preservación, acceso, recuperación y reutilización de los resultados generados por sus académicos.

Además, la falta de un sistema integrado para el almacenamiento y manejo de esta información dificultaba el cumplimiento de estándares internacionales y comprometía la promoción de una cultura de investigación colaborativa y accesible. Los investigadores enfrentaban retos importantes en la curación y difusión de sus hallazgos, debido a la ausencia de un marco que facilitara la organización e intercambio de datos. En respuesta a esta necesidad, el proyecto Micelio fue creado como una iniciativa de la Vicepresidencia de Investigación e Innovación de la UCA. Basado en software libre y abierto, adopta DSpace-CRIS como plataforma integral para transformar la gestión de la información científica en la institución, encaminada a archivar, preservar y difundir los resultados de investigación producidos por la academia (Tarrillo Herrera y Tarrillo Gaona, 2023, p. 45).

Asimismo, se constató una problemática relacionada con el respaldo de documentos digitales, donde las personas realizaban copias en dispositivos externos o no siquiera realizaban respaldos, situación que impedía la reutilización de datos para futuros proyectos (Tarrillo Herrera y Tarrillo Gaona, 2023, p. 48).

¿Qué es un sistema CRIS?

Un Current Research Information System (CRIS) es una [plataforma tecnológica u otro sistema de información centralizada diseñada] para almacenar, gestionar e intercambiar metadatos contextuales para la actividad de investigación financiada por una entidad financiadora de la investigación o llevada a cabo en una organización dedicada a la investigación [...] (EuroCRIS, 2024). Los sistemas CRIS también se conocen como sistemas de gestión de información de investigación o RIM (RIMS) Dempsey (2014). El estudio de la Universidad San Carlos de Lajpop Ajpacaja, Ixcolin Ramírez, y Ortiz Álvarez, (2024). O también “herramienta que permite gestionar de manera global todos los procesos relacionados con la investigación (REBIUN, 2013)”. aborda características específicas para que un sistema de información o plataforma pueda considerarse un CRIS siendo las mencionadas:

“Bases de datos de artículos científicos, métricas de citas de los artículos y revistas, repositorio institucional de acceso abierto, vinculación con ORCID, sistemas de gestión de identidad única, sistemas de gestión de recursos humanos, sistemas de gestión y vinculación de estudiantes, sistemas para la gestión de finanzas, gestión documental, sistemas para la gestión de financiamiento interno, oficina de transferencia tecnológica y manejo de financiamiento externo.” (Dvořák, J., et al., 2019).

Huaroto (2018) presenta distintos tipos de sistemas CRIS los cuales pueden ser *Institucionales, Regionales, Nacionales e Internacionales*. Además según la información presentada en el año de Huaroto (2018) por EUROCRIS al año 2018 existía un total de 381 sistemas RIM/CRIS siendo Europa la región con mayor amplitud de adopción de estos sistemas con 135 sistemas de gestión de la información científica y dejando a América y el Caribe con un total de 47 implementaciones. Lo que presenta una amplia y creciente adopción de este tipo de sistemas a nivel global para la gestión de la investigación en diversos contextos, modelos e instituciones.

¿Qué es la gestión de información de investigación RIM?

Bryant et al. (2017) describen que “en términos generales, la gestión de la información de investigación (RIM, por sus siglas en inglés) es la agregación, curación y utilización de metadatos sobre actividades de investigación” [...] (p. 6). Los sistemas de gestión de la información de investigación CRIS recopilan y almacenan metadatos sobre actividades y resultados de investigación, tales como investigadores y sus afiliaciones; publicaciones, conjuntos de datos y patentes; subvenciones y proyectos; servicios y honores académicos; informes de los medios de comunicación; y declaraciones de impacto. (Bryant et al., 2017, p. 6).

Figura 1. Metadatos RIM

Nota. Adaptación y traducción a partir de (Bryant et al., 2017, p. 6).

¿Qué es la gestión de datos de investigación GDI?

Science Europe dice que la Gestión de Datos de Investigación [por sus siglas en inglés RMD] se refiere al manejo de los datos de investigación, recopilación, organización, almacenamiento y documentación durante y después de una actividad de investigación. La RMD abarca

aspectos del ciclo de vida de los datos de investigación que se describen en Doorn, P. K (2021). Planificación de la gestión de datos de investigación (PGDI), Recolección de datos, Organización y almacenamiento, Documentación (Readme), Seguridad, anonimización y protección de datos, Data Sharing y acceso a datos reutilizables, Preservación, Análisis y visualización de datos y Ética y aspectos legales en la gestión de datos de investigación.

DSpace-CRIS y sus beneficios: es una extensión de DSpace y funciona como un sistema encargado de gestionar la información de investigación (CRIS/RIMS) (Trujillo, 2023). Que permite a las organizaciones gestionar información vinculante a actividades de investigación en consonancia con la metadata RIM y posibilitando una Gestión de datos de investigación eficiente.

- a) “Los sistemas [DSpace-CRIS], [...] destacan por su capacidad de integrar y automatizar procesos que tradicionalmente eran gestionados de manera separada, [por repositorios institucionales, portales de revistas, sistemas de gestión de talento humano, etc.] mejorando la eficiencia administrativa” Lajpop e Ixcolin (2024, p. 223).
- b) Permite el registro sistemático de información, generando reportes actualizados y proporcionando una visión completa del impacto académico de las investigaciones (Lajpop e Ixcolin, 2024, p. 223).
- c) Preservar los activos digitales de investigación a largo plazo.
- d) Además, estos sistemas no solo almacenan datos, sino que también son capaces de interoperar con otras plataformas tecnológicas, como repositorios institucionales, bases de datos bibliográficas, y sistemas de financiamiento (Sivertsen, 2016).
- e) El uso de un [...] DSpace-CRIS facilita la toma de decisiones basada en datos, ya que permite a los gestores académicos evaluar el progreso de los proyectos, monitorear el rendimiento de los investigadores, y medir el impacto de las publicaciones científicas. Al centralizar toda esta información, las instituciones pueden optimizar sus recursos y mejorar la visibilidad de sus actividades de investigación a nivel local e internacional (Lajpop e Ixcolin, 2024, p. 223).

Según Lescano, (2024). DSpace-CRIS representa una extensión evolutiva de DSpace, un sistema de repositorios de código abierto que encuentra su principal aplicación en el ámbito académico y de investigación. Este sistema se dedica a almacenar, gestionar y brindar acceso a una amplia gama de recursos digitales, tales como artículos científicos, tesis, documentos y conjuntos de datos. Se originó en el año 2009 bajo el auspicio de la empresa 4Science y ha experimentado una serie de actualizaciones y modificaciones hasta alcanzar su versión actual, la 7.

2. METODOLOGÍA

Se empleó la metodología basada en estudio de caso para dar solución a las diversas aristas y poder implementar, aplicar, probar, ajustar y personalizar el sistema Dspace-CRIS a las necesidades específicas de gestión de información de investigación de la UCA, además de utilizar un diseño metodológico basado en UX UI para mejorar la experiencia del usuario y crear una plataforma, adoptable y que genere expectativas y usabilidad. Gómez, López & Bacalla (2010). Además se utilizó una metodología ágil de gestión visual de proyectos para la ejecución sistematizada y dirigida por etapas, pruebas y ejecuciones con la finalidad de documentar el proceso de implementación mediante la plataforma Trello. Se emplearon metodologías de análisis de redes visuales y exploración de grafos, para el desarrollo de las integraciones y representación de relaciones en el sistema como lo son el mapa interactivo de investigaciones y redes de colaboración.

Estudio Naming

Para seleccionar el nombre de Micelio, plataforma para la investigación UCA se llevó a cabo un estudio de Naming que permitió evaluar diversas propuestas y definir una identidad visual coherente con la infraestructura planteada en este estudio. Este proceso incluyó la investigación de significados, resonancia cultural y adecuación al contexto académico de la (UCA). El objetivo del estudio fue asegurar que el nombre no solo refleja la esencia y el propósito de la plataforma, sino que también facilitara su uso, aceptación y reconocimiento dentro de la comunidad académica. La elección del nombre Micelio simboliza:

Micelio es la plataforma desarrollada por la UCA para la investigación científica. Adquiere su nombre como una metáfora de las redes micelares en las que distintos organismos biológicos de un ecosistema interaccionan y se comunican entre sí. Bajo este concepto, la UCA busca potenciar el trabajo colaborativo entre investigadores y redes de investigación, con el fin de transmitir al mundo académico la producción científica de la Universidad y la importancia del intercambio de conocimientos en una sola red (M. Zetino Duarte & J. C. Martínez, 2024).

Figura 2.

Paleta de colores utilizada

Nota. Quintanilla, V. (2024). Logo de Micelio para Registro de Marca.

Dimensiones y escala del logo: El logo de Micelio tiene una dimensión de 368 px de alto y 386 px de ancho. El logo deberá colocarse a una distancia de 153 px de separación con el margen de la página y otros elementos gráficos. (V. Quintanilla, 2024).

Tipografía: La palabra “Micelio” utiliza la tipografía Myriad Pro, regular. La frase “Plataforma de Investigación” utiliza la tipografía Times New Roman, regular.

Figura 3. Logo de Micelio

Nota. Lugar, sitio web o herramienta con la que fue creado el logo.

Creador: Violeta Quintanilla

Plataforma: Adobe Indesign y Adobe Illustrator

Lugar: El Salvador

Diseño UI UX (Wireframe)

Con el objetivo de estructurar el esquema visual de la interfaz principal de Micelio, se desarrolló una propuesta de wireframe que sirve como guía para el diseño y la funcionalidad de la plataforma. “El wireframing es un proceso de alto nivel. Los diseñadores de experiencia de usuario (UX) suelen utilizarlo para trazar el diseño y la disposición de su trabajo sin entrar en demasiados detalles. Es la primera etapa del proceso de diseño, antes de que se amplíe para añadir más detalles” (MIRO, s.f.). Este wireframe fue creado tras un análisis exhaustivo de

los requisitos del usuario y las mejores prácticas inspiradas en EuroCRIS, Perú CRIS, Mapa temático de la Universidad de Navarra, entre otros. A través de esta herramienta, se definieron los elementos clave de la interfaz, incluyendo la disposición de los menús, herramientas de visualización de datos, las secciones de contenido y las interacciones del usuario, asegurando una experiencia intuitiva y accesible. La implementación del wireframe no solo facilitó la visualización del flujo de navegación, sino que también permitió identificar y resolver posibles problemas en la usabilidad antes de proceder a las etapas de desarrollo más avanzadas.

Figura 4.

Wireframe de Micelio, plataforma para la investigación UCA

Nota. Esquema visual primario propuesto para el diseño de la plataforma. Creador: K. Gutierrez. Plataforma: Lucidchart

Análisis de Requisitos del Proyecto Micelio

Requisitos funcionales: Gestión de metadatos: DSpace-CRIS 7 debe permitir la inclusión y gestión de metadatos personalizados para diferentes tipos de información científica.

Tabla 1. Esquemas de metadatos

Tipos de Metadatos Requeridos	URL de Directrices
Dublin Core (DC)	https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
DataCite Metadata Schema	https://schema.datacite.org/
CERIF (Common European Research Information Format)	https://eurocris.org/services/main-features-cerif
ORCID Metadata (Open Researcher and Contributor ID)	https://info.orcid.org/es/documentaci%C3%B3n/gu%C3%ADa-de-integraci%C3%B3n/getting-started-with-your-orcid-integraci%C3%B3n/
OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers	https://openaire-guidelines-for-cris-managers.readthedocs.io/

Tipos de Metadatos Requeridos**URL de Directrices**

ocs.io/en/v1.2.0/

Nota. Elaboración propia.

Generación de informes: El sistema debe ofrecer herramientas para generar informes detallados y personalizados sobre información científica. Acceso y seguridad: Debe garantizar un acceso seguro a los datos y permitir la gestión de permisos para diferentes niveles de usuario, además de la administración de Entidades y Colecciones de Tipología de registros.

Requisitos no funcionales:

Rendimiento: El sistema debe manejar eficientemente grandes volúmenes de datos con tiempos de respuesta adecuados. Escalabilidad: Debe ser capaz de escalar para soportar un crecimiento en el volumen de datos y número de usuarios. Seguridad: El sistema debe cumplir con estándares de seguridad para proteger la información sensible.

Arquitectura técnica del sistema

Figura 5.

Estructura técnica del sistema

Instancia de Amazon Web Service, Sistema operativo: Ubuntu Server 20.04, 4 CPU, 16 RAM, 200 GB de almacenamiento, Soporta el protocolo OAI-PMH. Integraciones adicionales del sistema: Dimensions, Google Scholar, Crossref, Pubmed.

Lenguajes de programación:

JAVA, TypeScript, JavaScript, AngularJS

Frameworks: Angular

Base de datos: PostgreSQL

Estrategia de implementación de DSpace-CRIS 7 y plan de ejecución

Se realizó un procedimiento paulatino el cual buscará garantizar la correcta ejecución y puesta en marcha del servicio de Gestión de información científica que la plataforma posibilita, para ello fue necesario crear un plan del proceso apegado a la documentación sugerida por 4Science (2024).

- a) **Planificación:** → “Definición de objetivos”, alcance del proyecto, y planificación de recursos. "Herramientas" →
- b) **Configuración del sistema:** → “Instalación” de DSpace-CRIS 7 y “configuración” inicial del sistema.→
- c) **Personalización:** → “Adaptación” del sistema a las necesidades específicas del proyecto Micelio, incluyendo la configuración de metadatos y generación de informes.→

- d) **Pruebas:** → “Realización de pruebas de carga de datos y gestión de colecciones y entidades” para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y ajuste de configuraciones según sea necesario. →
- e) **Capacitación:** → “Entrenamiento” a usuarios clave sobre el uso del sistema y sus funcionalidades y formación al usuario final.

Configuración e integración de servicios externos

Se creó una visualización de datos de información científica para complementar los registros contenidos en Micelio, con el objetivo de comprender mejor la estructura de los datos y las relaciones entre investigadores, investigaciones, conjuntos de datos y publicaciones.

Visualización de información científica interactiva con Kumu

Se integró una herramienta interactiva denominada Kumu, que permite a los usuarios explorar las conexiones entre diferentes elementos dentro del ecosistema de investigación gracias a la versatilidad de código fuente e inserción. Kumu facilita la representación gráfica relacional entre investigadores, proyectos, datasets y publicaciones Rey Estévez, (2015). Proporcionando una interfaz intuitiva que mejora la comprensión y el análisis de la información. Cada uno de los nodos representa una entidad y un registro específico dentro de Micelio. Además de representar mediante el grafo las relaciones documentales de cada investigador, se creó un segundo grafo el cual representa el indicador bibliométrico “Índice de colaboración en autores” Mediante este gráfico se busca evaluar la colaboración interinstitucional, nacional e internacional de cada uno de los investigadores, según el número de colaboraciones y cantidad de publicaciones de cada uno de los mismos tal como se muestra en la figura (8) tomando como fuente de datos, la plataforma Micelio y sus perfiles ORCID para el cálculo del índice.

Figura 6. Mapa interactivo de investigaciones

Nota. Visualización de datos creada en: Kumu.inc Creador: K. Gutierrez.

Gestión de los datos en el mapa interactivo:

- a) **Conexiones de nodos:** Una vez que toda la información está recopilada, se deben establecer los enlaces entre los nodos. Los investigadores se vinculan a los grupos de investigación a los que pertenecen, y estos grupos se vinculan a las investigaciones en las que participan. Las investigaciones, a su vez, se vinculan a los conjuntos de datos que generan y a las publicaciones que derivan de ellas.
- b) **Diseño de nodos:** En KUMU, se puede personalizar el diseño de cada nodo según su tipología. Los nodos de investigadores fueron representados con iconos o imágenes personales y codificados (#234a80) por color según la entidad a la que se relaciona. Los nodos de grupos de investigación se identifican con color azul. Los nodos de investigaciones fueron diseñados con iconos que representan el campo de estudio y representados con color rojo (#d93e4a), y los conjuntos de datos fueron representados con color verde (#19873f) y las publicaciones poseen formas y colores distintos y se identifican en color naranja (#f67c49).
- c) **Visualización:** Finalmente, se creó la visualización interactiva en KUMU, donde todos los nodos y sus relaciones están claramente representados, permitiendo una fácil navegación y comprensión de la red de investigación. Cada nodo posee descripciones y (#TAGS) que proporciona metadatos adicionales cuando se da clic sobre ellos.

Figura 7. Diagrama entidad relación entre nodos

El presente grafo presenta una visualización de datos basado en redes de colaboración científica, con el objetivo de incorporar indicadores bibliométricos categorizados en redes internas y externas. Estas redes permiten medir el nivel de participación de los investigadores y fomentar la interdisciplinariedad en el ámbito académico. Para cada investigador, se calcula un indicador bibliométrico que relaciona el número de coautorías (N_c) con el total de publicaciones e investigaciones (N_t), lo cual permite evaluar su grado de participación colaborativa dentro de la red y su integración en diversos grupos de trabajo. Esta categorización incluye redes de colaboración interna, que corresponden a colaboraciones dentro de una misma institución o grupo, y redes externas, que abarcan colaboraciones con actores externos o interinstitucionales.

Figura 8. Mapa de redes de colaboración

Redes de colaboración

Meraris Carolina López Díaz

INVESTIGADOR UCA

El cálculo es:

$$I_c = \frac{N_c}{N_i}$$

Donde:

- N_c = Número total de coautorías
- N_i = Total de publicaciones e investigaciones

Para Meraríos Lopez con 17 coautorías y 4 publicaciones e investigaciones:

$$I_c = \frac{17}{4} = 4.25$$

Por lo tanto, el índice de colaboración de Meraríos Lopez es 4.25 en promedio tiene al menos 4.25 co-autores por publicación o

Nota. Visualización de datos creada en: Kumu.inc Creador: K. Gutierrez

Figura 9. *Visor geográfico de investigaciones*

Leaflet: Implementación del visor geográfico para la representación de datos geoespaciales

Visor geográfico de investigaciones

Nota. creado por Orlando Gutiérrez, software: Leaflet

Adicionalmente, se incorporó Leaflet, un visor geográfico basado en JavaScript que permite la representación de datos geoespaciales relacionados con las investigaciones utilizando una API de Google Maps que integra algunos metadatos en el formulario de **project-entities**. Esta herramienta proporciona a los usuarios la capacidad de visualizar la distribución geográfica de los proyectos de investigación, enriqueciendo así la experiencia del usuario y ofreciendo una perspectiva más amplia sobre el impacto geográfico de las investigaciones realizadas. Los nodos en el visor GIS se encuentran ligados a los identificadores persistentes Handle que administra Micelio y a su vez se genera un redireccionamiento hacia la hoja descriptiva de cada proyecto. Para hacer posible esta integración es necesario pre-configurar el back-end de los formularios de Dspace-CRIS agregando metadatos específicos para El Salvador como *dc.coverage.spatial*: “13.681575771577892, -89.2359233247685” *uca.coverage.city*: “**La Libertad Este**”, *uca.coverage.department*: “**La Libertad**” y *oairecerif.event.country*: “**El Salvador**” para asignar las coordenadas geográficas de las investigaciones y así poder representar la distribución geoespacial de cada investigación. La integración de estas

herramientas no solo potencia la visibilidad de los contenidos publicados en Micelio, sino que también promueve un enfoque más dinámico y colaborativo en el análisis y gestión de información científica.

Integración con ORCID

La integración de ORCID en Micelio se estableció como un medio de autenticación que funciona como un recurso secundario para visibilizar la producción intelectual de los investigadores y académicos de la (UCA). Esta integración permite a los usuarios proporcionar una referencia hacia sus perfiles de ORCID, donde pueden dar a conocer toda aquella producción que no está financiada por la universidad. En un entorno de investigación internacional, su ORCID distingue sus resultados de investigación de los de todos los demás investigadores para garantizar una atribución coherente y fiable de su trabajo y una medición precisa del impacto de su investigación. (Buso, I., 2022). Al enlazar sus perfiles de ORCID con Micelio, los investigadores pueden mostrar no solo sus publicaciones financiadas por la UCA, sino también (Buso, I., 2022) DSpace-CRIS proporciona una integración bidireccional completa con ORCID capaz de enviar y recibir datos a través de la API de miembros.

Plan de difusión de medios

Para la ejecución, promoción, difusión y captación de público previo al lanzamiento de Micelio, se planificó una campaña integral de promoción utilizando diversas redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Esta estrategia tuvo como objetivo generar expectativas en la comunidad académica de la Universidad Centroamericana (UCA) y a nivel nacional, asegurando que los potenciales usuarios estuvieran informados e interesados con las funcionalidades y beneficios que ofrecía la plataforma. La campaña se diseñó para resaltar las características innovadoras de Micelio, fomentar la interacción con el público objetivo y crear un sentido de comunidad en torno a la investigación colaborativa. A través de contenido atractivo y relevante, se buscó no solo captar la atención, sino también involucrar a los académicos en el uso activo de la plataforma desde su lanzamiento.

Plan de indexación y cosecha de datos

Además, se realizó un plan de indexación y cosecha con el propósito de potenciar la visibilidad de los contenidos que se publicarían dentro de Micelio. Para efectos del lanzamiento, se llevó a cabo una muestra aleatoria intencional que incluyó 30 perfiles de investigadores los cuales a la fecha han reclamado sus perfiles y se han cedido los derechos de propiedad de cada uno, 21 proyectos de investigación y 12 publicaciones, con el fin de ejemplificar el funcionamiento de la plataforma. En este contexto, y para demostrar las potencialidades de Micelio, se contempló la creación de una ruta de indexación y cosecha de datos. Durante el 2024, se alcanzaron las siguientes inclusiones en plataformas reconocidas como: Lyrasis, Jisc OpenDOAR, EuroCRIS y el listado de implementaciones de 4Science. Este enfoque no solo facilitó la integración y adopción de Micelio en redes académicas más amplias, se promueve, la reutilización de datos y adopción de principios FAIR. Sino que también contribuyó a su reconocimiento como una herramienta valiosa para la gestión y difusión de información científica en torno a la ciencia abierta.

Tabla 2. *Plan de Indexación y cosecha de datos*

Índice, directorio o infraestructura	Detalles	Estado
Dris Euro Cris	https://dspacecris.eurocris.org/cris/dris/dris0248	Recolectado

Índice, directorio o infraestructura	Detalles	Estado
Jisc OpenDOAR	https://opendoar.ac.uk/id/repository/10980	Recolectado
Lyrasis / Dspace	https://dspace.org/registry/entry/27876/	Recolectado
Lista de implementación 4Science	https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACECRIS/DSpace-CRIS+Users	Recolectado
Re3data	https://doi.org/10.17616/R31NJNU8	Indexado
Google Scholar		Pendiente
Red de Repositorios Latinoamericanos		Pendiente
CORE, Connecting REpositories (Sello de confianza)		En proceso
BASE, Bielefeld Academic Search Engine	https://www.base-search.net/Search/Results?q=coll:ftid14420	Indexado
OpenAIRE		Pendiente
ROAR, Registry of Open Access Repositories	http://roar.eprints.org/id/eprint/24240	Recolectado
Data cite	https://commons.datacite.org/doi.org/10.17616/r31njnu8	Registrado
RECOLECTA		Pendiente
Repositorio Centroamericano SIIDCA-CSUCA		En proceso
COAR IRD	https://ird.coar-repositories.org/systems/c0eba371-6222-4491-b0c7-e28fa151ba16?lang=en	Recolectado

Nota. Elaboración propia.

Lanzamiento oficial de la plataforma:

En el lanzamiento oficial de la plataforma Micelio, se preparó un evento formal, dada la naturaleza de la implementación tecnológica, al que se invitó a la comunidad académica, investigativa de la UCA y al público en general. En esta presentación, participaron las diferentes autoridades de la universidad. Durante el evento, se explicó qué es Micelio, así como sus beneficios y potencialidades, además de detallar las apuestas que la Universidad tiene con esta plataforma. Se destacó que Micelio es el primer DSpace-CRIS en El Salvador y se ofreció una explicación sobre la interfaz, sus integraciones y cada uno de sus componentes. El evento concluyó con una invitación a los investigadores y académicos para aprovechar esta iniciativa que promueve la visibilidad y reutilización de datos científicos.

Figura 10.

Fotografía del lanzamiento oficial de Micelio, plataforma para la investigación UCA

Nota. Imagen capturada por Vicerrectoría de Investigación e Innovación, 30 Agosto, 2024.

Figura 11.

Tweet de EuroCris para promoción del lanzamiento

Se gestionó la comunicación para la promoción y adhesión al Directorio DRIS. Por ello, se llevó a cabo esta gestión con el objetivo de visibilizar a nivel internacional la incorporación de Micelio a EUROCRIS.

Nota. Tweet por Pablo de Castro. Reposted por @euroCRIS_Org Fecha: 30 de Agosto de 2024

RESULTADOS

La evaluación del impacto de Micelio fue positiva, evidenciándose un aumento significativo en el registro de usuarios. Desde el 30 de agosto de 2024 hasta el noviembre de 2025, un total de 85 personas crearon sus perfiles de investigación, mientras que 91 personas se registraron dentro del sistema. Una mínima cantidad de 6 personas aún no trascienden sus registros a perfiles de investigador.

- Total de investigadores en la UCA que han participado en al menos una investigación reportada a la Vicerrectoría de Investigación e Innovación: **184**
- Investigadores que han creado sus perfiles: **91**
- Investigadores que se han registrado: **85**

Cálculo del crecimiento porcentual: El 46.20% de los investigadores en la UCA ha creado sus perfiles en Micelio. Mientras que el 49.46% de los investigadores se ha registrado dentro del sistema. Estos porcentajes indican un impacto positivo en la adopción de la plataforma por parte de la comunidad investigativa de la UCA, lo que sugiere un interés creciente en las funcionalidades y beneficios que ofrece Micelio. Además se han culminado proyectos ejecutados por el fondo UCA los cuales ya son visibles y consultados en Micelio según los detalles de la evaluación del primer año de operación del Dspace-CRIS (Micelio).

Figura 12.

Proyectos de investigación depositados en Micelio 2024-2025

Nota. Elaboración propia a partir de datos en <https://micelio.uca.edu.sv/home>

Figura 13.

Estadística general de las publicaciones depositadas en Micelio 2024-2025

Nota. Elaboración propia a partir de datos en <https://micelio.uca.edu.sv/home>. La primera figura muestra los resultados desde el 30/08/24 y la secundaria los resultados del año 01/01/2025 hasta 17/11/2025 .

Figura 14.

Estadística General de Visibilidad por mes 2024-2025

Nota. Elaboración propia a partir de datos en <https://micelio.uca.edu.sv/home>

Figura 15.

Publicaciones más descargas 2024-2025

<https://micelio.uca.edu.sv/statistics>

Figura 16.

Top de visualizaciones por ciudades 2024-2025

Mapa. K. Gutierrez. Fuente. Micelio plataforma para la investigación UCA. Creado con Datawrapper

Figura 17.

Cantidad de academicos/as e investigadores/as por departamento con ORCID.

Nota. Elaboración propia, 2025 a partir de las visitas formativas para promover la adopción de Micelio por departamentos. El gráfico muestra la cantidad de individuos que poseen ORCID y la cantidad que no la posee; estos datos es posible trazabilizar los mediante la gestión de perfiles académicos que posibilita DSpace-CRIS.

La implementación de Micelio como plataforma centralizada para la gestión de resultados de investigación ha demostrado ser un avance tecnológico significativo en nuestra institución. Esta herramienta ha permitido gestionar y difundir de manera eficiente productos que, hasta hace un año, no podían ser administrados en ninguna plataforma institucional. Entre estos productos se incluyen perfiles de investigadores, proyectos, investigaciones y conjuntos de datos. El valor de esta implementación radica en su capacidad para facilitar la organización y el acceso a información crítica, lo que a su vez fomenta una mayor colaboración entre los miembros de la comunidad académica. La creciente participación y el interés en la plataforma evidencian su relevancia y su potencial para mejorar la visibilidad de las investigaciones realizadas, así como para promover el intercambio de conocimientos.

Además, Micelio ha transformado la manera en que se gestionan internamente los resultados de investigación, proporcionando una infraestructura de datos de suma importancia que no solo optimiza los procesos internos, sino que también amplía las oportunidades de difusión y colaboración exógena. Este cambio no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también posiciona a nuestra institución como un referente en la gestión del conocimiento académico, contribuyendo así al fortalecimiento del ecosistema investigativo en el ámbito académico.

Para ello se propone un flujo de trabajo el cual busca que sea replicable por otras instancias e instituciones académicas para la administración del quehacer científico, este diagrama de proceso busca ejemplificar el ciclo de vida de un proyecto de investigación desde su planificación hasta el procedimiento de autoarchivo en Micelio.

Figura 18.

Diagrama del flujo de trabajo en Micelio

Nota. Elaboración propia y aprobado por la VRII. El diagrama representa el ciclo de vida de un proyecto de investigación, pasando por los acompañamientos por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación, el Comité de Ética de la Investigación y el CRAI P. Florentino Idoate S.J.

DISCUSIÓN

La implementación de un sistema DSpace-CRIS a través de la experiencia del proyecto Micelio representa un avance significativo en la gestión de información científica en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Este esfuerzo no solo aborda las deficiencias tecnológicas previas de las cuales carecía nuestra institución, sino que también establece un modelo replicable para otras instituciones en contextos similares y que se interesen por una gestión eficiente de la información científica que se produce en sus organizaciones. La integración de herramientas como ORCID, Kumu, Leaflet y la creación de un entorno colaborativo son aspectos clave que potencializan la visibilidad y accesibilidad de la producción académica de una universidad o instituciones que gestionan conocimiento.

Los resultados obtenidos hasta ahora indican que Micelio ha mejorado significativamente la eficiencia operativa y ha facilitado una mayor colaboración entre investigadores. Sin embargo, es crucial considerar los desafíos enfrentados durante la implementación, como la resistencia al cambio por parte del personal académico y las dificultades técnicas iniciales. Estos aspectos deben ser discutidos más a fondo para proporcionar un análisis equilibrado y realista del impacto del proyecto.

Comparativa con otros sistemas de gestión de información

Al comparar DSpace-CRIS con otros sistemas de gestión de información científica como VIVO o Pure (Elsevier) y DSpace se pueden identificar varias ventajas que hacen que DSpace-CRIS sobresalga y sea una opción favorable a pesar de su complejidad en la implementación y mantenimiento Marmonti (2020). En este contexto, podemos adoptar la recomendación de: "Dejemos de pensar en sistemas y empecemos a pensar en servicios" (Lescano, 2024). Si bien la prestación de servicios es innegablemente esencial y existe

consenso en los principios de una buena gestión de la información, para implementar los servicios eficazmente es fundamental comprender las fortalezas relativas de cada sistema (Nurminen, 2014).

Técnicamente, DSpace limita el modelo de metadatos a uno más plano y no jerárquico, restringido al formato [schema].[element].[qualifier], lo que puede limitar estándares complejos. Por ejemplo, los sistemas compatibles con CERIF cuentan con una definición de esquema formal y mejores opciones de validación que los repositorios institucionales con una definición más imprecisa (Asserson y Jeffery, 2010). Pueden compararse similitudes entre las capacidades de gestión en Trujillo (2023) y los diferentes productos gestionables por cada solución.

VIVO también se limita a un modelo de gestión de metadatos menos robusto y detallado en comparación con DSpace-CRIS. DSpace-CRIS puede replicar o sustituir las funcionalidades de gestión ofrecidas por un sistema como Pure o VIVO, con el beneficio adicional de ser una solución de código abierto y gratuita, lo que la hace más viable para instituciones con poco financiamiento institucional, en contraste con las soluciones comerciales como Pure. Finalmente, DSpace-CRIS ofrece un alto grado de flexibilidad y personalización, superando a soluciones que tienden a ser más rígidas en su estructura. Esto es crucial para que las instituciones puedan adaptar el sistema a las particularidades del entorno académico local.

No obstante, es importante reconocer que DSpace-CRIS presenta ciertos retos en su implementación e instalación. La arquitectura del sistema, basada en el framework Angular, requiere que el personal encargado del mantenimiento y soporte tenga un conocimiento profundo no solo de Angular, sino también de otros lenguajes de programación como Java, TypeScript y JavaScript, SQL. Esta necesidad puede limitar la capacidad del personal existente para realizar personalizaciones e implementaciones eficientes sin capacitación adicional.

Desafíos potenciales en la implementación de DSpace-CRIS

- a) Problemas de integración: la integración con sistemas o versiones antiguas puede ser problemático, especialmente si los metadatos no están estandarizados o si existen diferencias significativas en los formatos o esquemas. Se recomienda generar formularios de contingencia para trazabilizar los esquemas XML que pre configuran cada entidad. En ocasiones será necesario crear metadatos personalizados según las necesidades de la entidad a gestionar o la institución que administre el CRIS.
- b) Capacitación de usuarios: Es fundamental proporcionar formación adicional para asegurar que los usuarios se adapten a la nueva plataforma. La falta de familiaridad con el sistema puede resultar en una baja tasa de adopción inicial. Se debe explicar la diferencia y capacidades de gestión entre un repositorio institucional y un sistema de Gestión de información científica CRIS/RIM.
- c) Mantenimiento técnico: La complejidad técnica del sistema requiere personal capacitado que pueda gestionar actualizaciones y resolver problemas técnicos rápidamente. Esto puede representar un desafío si no hay suficiente personal capacitado disponible. Por lo que se sugiere articular esfuerzos en una red latinoamericana para facilitar el acceso a consultorías en habla hispana a la medida para la personalización y resolución de problemáticas de implementación de estos sistemas.
- d) Configuración compleja: “La configuración inicial de DSpace-CRIS puede presentar complicaciones o costos al requerir la adaptación de la plataforma según las necesidades específicas de la institución. Este proceso implica la personalización de

entidades, flujos de trabajo y ajustes técnicos. Lo que puede ser desafiante, especialmente para usuarios menos familiarizados con la plataforma. Además, la creación y configuración de nuevas entidades demandan un conocimiento básico del desarrollo de ontologías RDF.” (Lescano, 2024)

- e) Requerimientos de recursos: “Implementar y mantener DSpace-CRIS requiere una inversión sustancial en términos de recursos. Esto abarca la necesidad de hardware adecuado para albergar el sistema, recomendándole servidores independientes para el backend, frontend, SOLR y la base de datos. Además, se requiere personal capacitado para su administración, configuración y brindar soporte continuo. La falta de recursos apropiados puede obstaculizar el rendimiento óptimo del sistema.” (Lescano, 2024). Generando errores típicos como [500](#), [502](#), [503](#), [504](#), [408](#) y [404](#).
- f) Actualizaciones de la plataforma: “Mantener DSpace-CRIS actualizado y en pleno funcionamiento puede requerir esfuerzos constantes. Las actualizaciones regulares para mejorar la plataforma pueden afectar la estabilidad o la compatibilidad con personalizaciones existentes, lo que requiere ajustes técnicos y puede generar interrupciones temporales en el servicio si no se administran adecuadamente.” (Lescano, 2024). Se sugiere priorizar versiones Long Term Support-LTS (Soporte a Largo Plazo) (es decir versiones estables) para minimizar los riesgos de fallas, bugs incompatibilidades en versiones recientes y falta de actualización de los componentes o plugins antiguos y programar modificaciones nocturnas que eviten la interrupción diurna con el usuario.

“La implementación de [DSpace-CRIS] se recomienda únicamente para instituciones dedicadas a la investigación o universidades que busquen presentar sus resultados de investigación de manera más atractiva y efectiva.” (Lescano, 2024)

Antes de la implementación de un proyecto de sistema CRIS, es necesario explotar las oportunidades pendientes en la gestión de revistas científicas y repositorios institucionales, entre las que se pueden destacar las siguientes:

Tabla 3. Exploración de oportunidades de implementación

#	Oportunidades pendientes
1	“Adopción de identificador ORCID para los investigadores [...]” (Alhuay-Quispe, 2020).
2	Descentralización [de la producción científica] en la universidad. Lajpop e Ixcolin (2024, p. 19).
3	Diversidad de contenido: DSpace-CRIS posibilita el registro y depósito de diversos productos y actividades científicas que no permite un Repositorio u otra plataforma de gestión de publicaciones.
4	Visibilidad en perfiles de investigadores: La solución DSpace-CRIS abona sustancialmente a la promoción y difusión de nuestra academia y comunidad de científicos, brindando un enfoque y perspectiva profesional de la información RIM vinculante a cada investigador de manera más detallada en comparación con plataformas de revistas y repositorios.
5	“Liberación de datos e insumos de investigación provenientes de artículos, tesis y proyectos [Datasets]” (Alhuay-Quispe, 2020).
6	“Adopción de vocabularios [múltiples] controlados y términos de indización en repositorios y revistas” (Alhuay-Quispe, 2020). Como Tesoro de UNESCO, Clasificación Frascati, Líneas de investigación institucionales, LEMB y Materias de Library of Congress.

#	Oportunidades pendientes
7	Implementación y configuración de entidades distintas a productos científicos vinculadas a actividades científicas como eventos de investigación, financiamientos, subvenciones, unidades organizativas, procesos y soluciones técnicas de transferencia de conocimiento que no permiten Repositorios o portales de revistas. Veasé (Mendoza-Rodas, 2020, p. 17-26)

Nota. Elaborado a partir de datos publicados en Alhuay-Quispe, 2020) y Lajpop e Ixcolin (2024, p. 19).

CONCLUSIONES

En conclusión, el proyecto Micelio ha logrado establecer una infraestructura digital robusta para la gestión de información científica en la UCA, marcando un hito en el contexto salvadoreño. Al implementar DSpace-CRIS, se han creado nuevas oportunidades para mejorar la visibilidad y el acceso a los datos académicos, lo que fomenta una cultura de investigación más colaborativa y accesible.

Sin embargo, es fundamental continuar evaluando el impacto a largo plazo del sistema y ajustar las estrategias según sea necesario para garantizar su sostenibilidad. Se recomienda que futuras investigaciones se centren en la recopilación sistemática de datos sobre el uso de Micelio y su efectividad en comparación con otros sistemas similares. Esto no solo contribuirá al desarrollo continuo del sistema, sino que también proporcionará información valiosa para otras instituciones que busquen implementar soluciones similares. Es así como buscamos contribuir a las instituciones interesadas en ampliar la visibilidad global de su producción académica y científica, fomentando prácticas de gestión, conservación, experiencias de implementación identificadas y divulgación de trabajos de investigación que sirvan como bases para futuras implementaciones (Tarrillo Herrera y Tarrillo Gaona, 2023, p. 43).

Buenas prácticas de gestión de información científica y gestión de datos de investigación

Para asegurar una implementación exitosa y sostenible de DSpace-CRIS, se sugieren las siguientes buenas prácticas de gestión RIM y RDM:

Elaboración de Lineamientos para la gestión de datos de Investigación: Es fundamental establecer directrices claras que regulen cómo se deben manejar los datos dentro del sistema. Esto incluye políticas sobre la recolección, almacenamiento y uso de datos.

Incorporación del plan de gestión de datos de investigación (PGDI): Incluir un PGDI dentro del ciclo de vida de las investigaciones es esencial para garantizar que los datos sean gestionados adecuadamente desde su creación hasta su archivo. Este plan debe detallar cómo se manejarán los datos a lo largo del tiempo, asegurando su accesibilidad y reutilización. La incorporación de este instrumento puede ser mediante un software o en un documento de texto procesable como lo aborda Hernández Gutierrez, K. A. (2024).

Creación de manuales para usuarios y administradores: Desarrollar un manual del usuario puede ayudar a superar las dificultades que los investigadores puedan encontrar al utilizar este tipo de plataformas. Además, un manual para administradores del sistema garantizará que el personal encargado tenga acceso a toda la información necesaria para gestionar eficazmente la plataforma. Gutierrez, K. (2024).

Documentar exhaustivamente los datos de investigación: describiendo metodologías, fechas, versiones, responsables, licencias, y otros aspectos relevantes en archivos tipo README o txt tal como se muestra en las plantillas de (Gómez Dueñas, 2024; Conzett & Dijkstra Haugstvedt, 2024).

Producción de insumos multimedia: Incluir recursos multimedia, como tutoriales en formato video, puede facilitar el aprendizaje y uso del sistema por parte de los investigadores. Estos materiales pueden ser utilizados como herramientas complementarias para mejorar la comprensión y el manejo del sistema.

Capacitación continua: La formación regular del personal y los usuarios es vital para asegurar que todos estén al tanto de las actualizaciones del sistema y las mejores prácticas en gestión de datos.

Estas buenas prácticas no solo contribuirán a una implementación más eficiente y efectiva de DSpace-CRIS, sino que también promoverán un entorno colaborativo donde los investigadores puedan maximizar el impacto de sus resultados y hallazgos científicos, interesarse en la adopción del sistema y visibilizar su producción científica.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la implementación del proyecto Micelio. A **V. Quintanilla y Óscar Gonzalez**, por su invaluable contribución en la conceptualización y diseño del sistema. Al **Dr. Mario Zetino Duarte y Carla Quinteros**, por su labor en la validación del proyecto, asegurando que cada etapa cumpliera con los estándares requeridos. También agradecemos a la **Mtra. Jaqueline Morales y Lic. América Díaz** por su apoyo en este proceso. A la **Oficina de Transferencia e Innovación**, cuyo respaldo ha sido crucial para el desarrollo del proyecto, así como al **Comité de Ética de la Investigación**, que garantizó que todas las actividades se llevarán a cabo con el más alto nivel de integridad ética. A la **Unidad de Infraestructura Digital (UDG)**, por su asistencia técnica y su compromiso con la mejora continua de nuestras infraestructuras digitales. Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a la **Vicerrectoría de Investigación e Innovación (VRII)** por proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto, que sin duda marcará un hito en la gestión de información científica en nuestra universidad.

Declaración de conflicto de interés

"Los autores declaramos no tener ningún conflicto de interés, ya sea legal, ético o financiero, relacionado con el contenido del presente artículo."

Declaración de las contribuciones de los autores

"Conceptualización y diseño, V. Quintanilla. Metodología, K. Gutierrez ; F. Pacas ; O. A. Gutiérrez. ; Software, F. Pacas y O. A. Gutierrez. ; Validación, M. Zetino Duarte ; C. Quinteros, y J. Morales. ; Investigación, K. Gutierrez, F. Pacas y O. A. Gutierrez ; Recursos, VRII. ; Curación de datos, K. Gutierrez. ; Redacción - Preparación del borrador original, K. Gutierrez.; F. Pacas y O.A. Gutiérrez Redacción - Revisión y edición, K. Gutierrez.; Visualización, K. Gutierrez.; Supervisión, D.A. Díaz ; Administración del proyecto, M. Zetino Duarte.; Adquisición de financiación, M. Zetino Duarte".

Financiación

Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de desarrollo e implementación financiado por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2024.

Referencias

Libros y manuales

Doe, J. (2020). Lyrisis. (n.d.). *Introduction. DSpace Documentation 7.x*. Lyrisis.
<https://wiki.lyrisis.org/display/DSDOC7x/Introductionhttps://hdl.handle.net/20.500.12390/3690>

Doorn, P. K. (2018). *Science Europe Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management*. Science Europe.
https://scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf

Gutierrez, Kevin (2024). *Manual de usuario Micelio, plataforma para la investigación UCA*. figshare. Online resource. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27093658.v4>

Quintanilla, V. (2024). *Logo de Micelio para Registro de Marca*.

Artículos Científicos en revistas

Asserson, A., & Jeffery, K. (2010). *CRIS and institutional repositories*. *Data Science Journal*, 9. <https://doi.org/10.2481/dsj.CRIS3>

Hernández Gutierrez, K. A. (2024). *Plan de Gestión de Datos de Investigación (PGDI): hacia una gestión científica más eficiente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas*. *Biblios Journal of Librarianship and Information Science*, (87), e003.
<https://doi.org/10.5195/biblios.2024.1232>

Lajpop Ajpacajá, K. A., Ixcolin Ramirez, A. E., & Ortiz Alvarez, R. O. (2024). *Arquitectura de software de un sistema de información de la investigación actual (CRIS) para la Universidad de San Carlos de Guatemala*. *Revista Científica Del Sistema De Estudios De Postgrado De La Universidad De San Carlos De Guatemala*, 7(1), 15–25.
<https://doi.org/10.36958/sep.v7i1.210>

Lajpop, K., & Ixcolin, A. (2024). Los beneficios de un sistema CRIS para la investigación científica [= Benefits of implementing CRIS for scientific research]. *Revista Iberoamericana de Ciencias* 11(3): 222-228. <https://www.reibci.org/publicados/2024/dic/5500104.pdf>

Tarrillo Herrera, M. J., & Tarrillo Gaona, J. W. (2023). *Instalación e Implementación de DSpace como Repositorio Institucional de Documentos Científicos en la Universidad Nacional de Jaén (UNJ)*. *Revista Científica Pakamuros*, 5(1).
<https://doi.org/10.37787/wwxeq441>

Sitios webs, presentaciones y blogs

4Science S.p.a. (2016-2023). *4Science* [Sitio web]. <https://4science.com/dspace-cris/>

4Science. (2024). *DSpace-CRIS Home* [Wiki]. Creado por Tim Donohue; modificado por Jordan Piščanc. <https://wiki.lyrasis.org/display/DSPACECRIS/DSpace-CRIS+Home>

Alhuay-Quispe, J. (2020). *De repositorios digitales a sistemas CRIS: ¿cuán cerca estamos?* *Revista Otlet*. <https://www.revistaotlet.com/articulo-repositorios-digitales-a-sistemas-cris/>

Buso, I. (2022). *DSpace-CRIS: the leading tool to enable ORCID integration* [Presentación]. EUROCRIS. <http://hdl.handle.net/11366/2254>

Geraldine Trujillo. (2023). *DSpace y DSpace CRIS: Explorando sus diferencias y similitudes*. Paideia Studio [Blog]. <https://doi.org/10.62059/paideia.studio.12537>

Gómez, O. T., López, P. P. R., & Bacalla, J. S. (2010). *Criterios de selección de metodologías de desarrollo de software*. *Industrial data*, 13(2), 70-74. <https://www.redalyc.org/pdf/816/81619984009.pdf>

Kumu.inc. (n.d.). *Documentación Kumu*. GitBook. <https://docs.kumu.io/>

Lescano, L. E. (2024, 22 de julio). *DSpace-CRIS*. Bibliobytes.[Blog]. <https://bibliobytes.org/dspace-cris/>

Marmonti, E. (2020). *Estrategias tecnológicas y experiencias de su implementación en instituciones que gestionan conocimiento* [Webinar]. DSpace Cris. <http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/27500>

MIRO. (s.f.). *Wireframes*. <https://miro.com/es/wireframe/que-es-wireframe/>

Rey Estévez, C. (2015). *¿Cómo usar Kumu?* [Presentación]. Prezi. <https://prezi.com/mbunqvm8jv1t/como-usar-kumu/>

Ponencias de congresos

Huaroto, L. (2018). *Sistema de gestión de la investigación-plataforma DSpace CRIS*. Repositorio académico Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). <http://hdl.handle.net/10757/624348>

Mendoza-Rodas, M. (2020). *Experiencia de implementación de un repositorio digital de investigación basado en DSpace-CRIS en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo*. [Presentación]. <http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/27502>

Nurminen, M. S. (2014). *Preparing for CRIS: Challenges and opportunities for systems integration at Finnish universities*. Open Repositories 2014. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014070432271>

Artículos de revistas profesionales o técnicas

Conzett, P., & Dijkstra Haugstvedt, N. (2024). *DataverseNO README File Template - General (v2.4)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10849096>

Gómez Dueñas, L. F. (2024). *Plantilla del archivo readme.txt (Version V1)* [dataset]. Dataverse UdeA. <https://doi.org/doi:10.60905/ZA0KVQ>

Lescano, L. E. (2024). *DSpace CRIS* [Artículo]. Bibliobytes. <https://bibliobytes.org/dspace-cris/>